

HISOBLASH UCHUN MOBIL ILOVA

Sultanova A.S

Muhammad al -Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali talabasi

azadastatnv@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194955>

Annotatsiya: Bu mobil ilova hisoblash aynan juft sonlarni qoshish amalini bajarish uchun.

Kalit sózlar: Arifmetika, hisoblash, algoritmlar, informatika, vosita va mantiqiy.

Arifmetika (hisoblash) - bu raqamlar kabi obyektlarni mantiqiy bog'lash faoliyati. Raqam belgilari yoki raqamlar raqamlarni ifodalash uchun ishlatilsa, matematik yozuv mantiq, matematika va informatika ob'ektlari órtasida havolalar va aloqalarni yaratish uchun boshqa belgilardan foydalanadi. Bunday matematik belgilar bilan tuzilgan bayonotlar yoki formulalar tabiiy tillarga qaraganda rasmiyroq tildagi jummalarga mos keladi.

Bugungi kunda asosan avtomatlashtirilgan algoritmlarni bajarish mumkin bólgan hisoblash vositalari yoki hisoblash mashinalari yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirish odatiy hol emas.

Raqamlar bilan hisoblash uchun umumiy qabul qilingan qoidalar to'plami matematikada arifmetik deb ataladi. Tilning odatiy qo'llanishida, arifmetika ostida siz to'rtta asosiy arifmetika turi bilan ishlash qobiliyatini nazarda tutsangiz, faqat kichik maydon nazarda tutiladi - shu jumladan, ularning kasr, foiz va uchta qoidasi sifatida qo'llanilishi - tushunadi. O'qish va yozish bilan bir qatorda, bu elementar arifmetik amallarni o'zlashtirish bolalarning boshlang'ich maktabda o'qish paytida egallashi kerak bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biridir.

Hozirgi kunda bolalar bolalar maydonchalarida oynashan kóra telefonlarda, kompyuterlarda oynashni yaxshi kórishadi. Buning foydali va zararli taraflari juda kop va bolalar aynan nima zarar, nima foydali ekanliklarini bilishmaydi ham shuning uchun ularga ota-onalari yoki javobgar shaxslar bolalar uchun foydali, qulay va mos bolgan ilova yoki boshqa dasturiy taminotlarni smartfonlariga o'rnatib berishi va ularni nazoratga olishi bolalarni zararli narsalardan oyinlardan saqlashi mumkin. Ularni nazorat qilish bilan birga fanlarga qiziqtirish va organishi uvhun qulay materiallardan foydalanish imkonini berish foydali. Misol uchun: Bolalarni matematikaga qiziqtirish aynan bog'cha yoshidagi maktabga bormoqchi bolgan bolalar uchun raqamlarni bilish uni qoshish raqamlar ustida amallar ishlash miyanni chiniqtirishga yordam beradi. Men esa juft sondagi raqamlarni qoshish amalini beruvchi mobil ilova yaratdim bu juda oson va bu oyinni oynab otirib raqamlarni ózaro qoshishni yodlash oson boladi.

Ilovada xatoliklar bolishi mumkin lekin ilova rekord xisoblashini va xisobotlarni umumiy sonini hisoblab boradi va bu borada xatoliklar yoq.

References:

1. A. M.Anoxin Pedagogicheskiye usloviya podgotovki studentov k ispolzovaniyu <https://uz.wikipedia.org/>
2. Helena Xarms: o'ynashish vaqtida hisoblashni o'rganish. Reynxardt, Myunxen 2008

**INNOVATIVE
ACADEMY**